

Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Di STT Ibnu Sina Batam)

M. Ansyar Bora¹, Larisang²

STT Ibnu Sina Batam

Jl. Teuku Umar, Lubuk Baja No.55, Batam – Kepulauan Riau, 0778-425391

e-mail: ansyar@stt-ibnusina.ac.id, larisang@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

STT Ibnu Sina Batam merupakan institusi pendidikan yang telah memiliki dan menerapkan budaya organisasi yaitu budaya yang berorientasi pada mutu. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga penjaminan mutu internal, tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh seluruh unit kerja secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sampai saat ini belum pernah dilakukan pengukuran pengaruh budaya organisasi yang telah diterapkan di STT Ibnu Sina Batam terhadap kinerja pegawai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penekatan statistik inferensial nonparametric dengan jumlah populasi sebanyak 24 orang karyawan tetap STT Ibnu Sina Batam. Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu Analisa deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tentang data yang digunakan, uji prasyarat analisis, analisis korelasi rank spearman, digunakan untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi (X) dan kinerja pegawai (Y). dan uji determinasi, digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Terdapat hubungan signifikan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas atau signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, dengan nilai r 0.835 didapat nilai koefisien determinasi $r^2 \times 100\% = 69.7\%$, artinya hubungan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai sebesar 69.7% dan 30.3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar budaya organisasi.

Kata kunci: Budaya Organisasi, Kinerja Pegawai dan Uji Statistik.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan kebiasaan yang diterima sebagai acuan bersama yang diikuti dan dihormati. Di dalam suatu organisasi, kebiasaan ini menjadi budaya kerja sumber daya manusia di dalam organisasi, dan sering dinamakan sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi yang terbuka dan seimbang sangat produktif karena memberikan kesempatan kepada orang untuk membawakan dirinya dalam perusahaan.

Budaya organisasi adalah norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Budaya organisasi ini merupakan pola yang berbelit-belit tentang bagaimana orang melakukan sesuatu, apa yang mereka percaya, apa yang dihargai dan dicela. Maka, hal ini menjadi acuan bersama di antara manusia dalam melakukan interaksi dalam organisasi dan juga hal ini dapat menjadi perekat bagi semua hal dalam organisasi.

Budaya organisasi menjelaskan tentang bagaimana bagian dari perusahaan memandang bagian lain dan bagaimana setiap departemen berperilaku sebagai hasil dari pandangan tersebut. Sehingga budaya organisasi bersifat berbeda antara satu dan lain organisasi, masing-masing memiliki ciri spesifik yang membedakan. Namun, budaya organisasi tidak selalu tetap dan perlu selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan agar organisasi tetap survive, mengembangkan budaya berprestasi, mengubah pola pikir dan memelihara kepercayaan dalam organisasi.

Dengan memahami dan menyadari arti penting budaya organisasi bagi setiap individu, akan mendorong para pimpinan menciptakan kultur yang menekankan pada interpersonal relationship (yang lebih menarik bagi pegawai) dibandingkan dengan kultur yang menekankan pada *work task*. Oleh karena itu, kita perlu memahami makna dan karakteristik budaya organisasi. Kita perlu menyadari

bahwa budaya organisasi sangat bermanfaat dan merupakan kunci untuk melakukan transformasi kultural. Pada hakikatnya perubahan organisasi merupakan transformasi kultural yang diharapkan memberikan dampak pada kinerja organisasi.

STT Ibnu Sina Batam merupakan institusi pendidikan yang telah memiliki dan menerapkan budaya organisasi yaitu budaya yang berorientasi pada mutu. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya lembaga penjaminan mutu internal, tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu untuk memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh seluruh unit kerja secara internal untuk mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sampai saat ini belum pernah dilakukan pengukuran pengaruh budaya organisasi yang telah diterapkan di STT Ibnu Sina Batam terhadap kinerja pegawai. Sehingga penting dilakukan kajian dalam bentuk penelitian untuk mengetahui berapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai di STT Ibnu Sina Batam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai?
2. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penekanan statistik inferensial nonparametrik.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2016 di Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam.

2.3 Responden Penelitian

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap STT Ibnu Sina Batam. Sejumlah 24 responden dipilih secara acak untuk dimintai kesediannya mengisi kuesioner sebagai alat ukur kuantitatif dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sampel menggunakan metode acak (*simple random sampling*).

2.4 Variabel Penelitian

Variable dalam penelitian ini yaitu budaya organisasi (X) atau variable bebas dan kinerja pegawai (Y) atau variable terikat.

2.5 Indikator Penelitian

Indikator dalam penelitian ini yaitu untuk variable budaya organisasi menurut Tampubolon (2008) yaitu inovatif, memberi perhatian pada setiap masalah secara detail, berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai, berorientasi kepada semua kepentingan karyawan, agresif dalam bekerja dan Mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja. Sedangkan pada variabel kinerja pegawai yaitu kualitas kerja dan kedisiplinan.

2.6 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah metode kuesioner. Metode kuesioner digunakan untuk mendapatkan data variabel budaya organisasi (X) dan kinerja pegawai (Y).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner tertutup dengan alternatif jawaban pada setiap pertanyaan telah tersedia. Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

2.7 Teknik Analisa Data

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisa data pada penelitian ini:

1. Analisis Deskriptif
Analisa deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tentang data yang digunakan serta untuk mengelompokkan data sesuai kategori yang diinginkan dengan satuan persentase sebagai pengukurnya.
2. Uji Prasyarat Analisis
 - a. Uji Validitas, bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan benar dan dapat digunakan untuk pengukuran selanjutnya.
 - b. Uji Realibilitas, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang dengan gejala yang sama serta alat pengukur yang sama pula. Untuk uji realibilitas ini digunakan teknik *Alpha Approach* sesuai dengan jenis kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu perilaku serta bisa sekaligus untuk mengevaluasi *internal consistency*.
3. Analisa korelasi *rank spearman*, digunakan untuk mengetahui hubungan antara budaya organisasi (X) dan kinerja pegawai (Y).
4. Uji Determinasi, digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable organisasi (X) terhadap variable kinerja pegawai (Y).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Deskriptif

Pada tahap ini dilakukan pengelompokkan data responden mengenai usia pegawai, lama bekerja, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi responden dan kaitannya dengan masalah-masalah dalam penelitian. Pada gambar 1, 2, 3 dan 4 dapat dilihat data variable responden:

Gambar 1. Diagram Distribusi Usia Responden

Gambar 2. Diagram Distribusi Lama Bekerja

Gambar 3. Diagram Distribusi Jenis Kelamin

Gambar 4. Diagram Distribusi Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil kuisioner mengenai analisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai (Studi kasus di STT Ibnu Sina Batam) dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 24 responden atau seluruh populasi pegawai, maka disajikan persentase jawaban responden sebagai berikut :

Gambar 5. Persentase Jawaban Responden Terhadap Budaya Kerja

Berdasarkan gambar 5. diatas dapat dilihat bahwa variabel budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan jawaban responden sangat setuju (SS) sebesar 46%, responden yang menjawab setuju (S) sebesar 39%, responden yang menjawab netral (N) sebesar 10%, responden yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 4% dan jawaban responden sangat tidak setuju (STS) sebesar 1%.

Gambar 6. Persentase Jawaban Responden Terhadap Kinerja Pegawai

Berdasarkan gambar 6. diatas dapat dilihat bahwa variabel kinerja pegawai dipengaruhi oleh budaya organisasi dengan jawaban responden sangat setuju (SS) sebesar 45%, responden yang menjawab setuju (S) sebesar 42%, responden yang menjawab netral (N) sebesar 8%, responden yang menjawab tidak setuju (TS) sebesar 3% dan jawaban responden sangat tidak setuju (STS) sebesar 2%.

3.2 Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi

Nomor Pertanyaan	Corrected item-total correlation	Validasi per item
1	0,438	Valid
2	0,662	Valid
3	0,757	Valid
4	0,588	Valid
5	0,571	Valid
6	0,703	Valid
7	0,531	Valid
8	0,451	Valid
9	0,392	Valid
10	0,449	Valid
11	0,535	Valid
12	0,622	Valid

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai

Nomor Pertanyaan	Corrected item-total correlation	Validasi per item
1	0,721	Valid
2	0,698	Valid
3	0,612	Valid
4	0,659	Valid
5	0,609	Valid
6	0,577	Valid
7	0,631	Valid
8	0,629	Valid
9	0,745	Valid
10	0,504	Valid

Apabila nilai *item total correlation* lebih kecil dari 0,404 maka pernyataan dinyatakan valid. Untuk N=24 taraf signifikansi 5%, dengan rumus $df = n-2$, maka didapat nilai $df = 24-2 = 22$, dengan angka r tabel 0,404.. Berdasarkan tabel 1. Uji validitas variabel budaya organisasi dengan menggunakan aplikasi

SPSS versi 20 dalam pengolahan data, diketahui bahwa seluruh data valid. Hal ini menunjukkan data yang diperoleh benar dan dapat digunakan pada tahap pengujian selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Uji Reliabilitas Variabel Budaya Organisasi (X)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,776	,686	12

Tabel 4 Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Organisasi (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,651	,647	10

Apabila nilai *cronbach alfa standardized* lebih besar dari 0,6 maka pernyataan dinyatakan reliabilitas, dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 dalam pengolahan data diketahui bahwa seluruh data realibitas.

c. Analisis Korelasi (rank spearman)

Tabel 1. Analisis Korelasi (rank spearman)

Correlations			
		Budaya Organisasi	Kinerja Pegawai
Budaya	Correlation Coefficient	1.000	.835**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	24	24
Kinerja	Correlation Coefficient	.835**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	24	24

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 1. Analisis Korelasi (rank spearman) menunjukkan nilai korelasi antara budaya organisasi (X) dan Kinerja Pegawai (Y) adalah 0.835** dengan signifikansi atau probabilitas 0.000 hal ini menunjukkan bahwa:

- a. Probabilitas atau signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti H_0 di tolak atau ada hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja pegawai
- b. Tanda bintang dua (**) signifikansi 1%

D) Uji Determinasi

Dengan nilai r 0.835 didapat nilai koefisien determinasi $r^2 \times 100\% = 69.7\%$, artinya terdapat hubungan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai sebesar 69.7% dan 30.3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar budaya organisasi.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan signifikan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas atau signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05.
2. Dengan nilai r 0.835 didapat nilai koefisien determinasi $r^2 \times 100\% = 69.7\%$, artinya hubungan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai sebesar 69.7% dan 30.3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar budaya organisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perguruan tinggi STT Ibnu Sina Batam diharapkan dapat memperhatikan budaya organisasi karena berpengaruh signifikan terhadap budaya kerja.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel tambahan karena terdapat 30.3% kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lain.

Daftar Pustaka

- [1] C. Trihendradi. *Step by Step SPSS 20 Analisis Data Statistik*. Edisi I. Yogyakarta: ANDI. 2012.
- [2] Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Cetakan ke-20. Bandung: ALFABETA. 2012.
- [3] Burhan Nurgiyanto, Gunawan, Marzuki. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [4] Dede Kurniawan Gultom. Pengaruh Budaya Organisasi Perusahaan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) tbk Medan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 2014; vol. 14 No. 02: halaman 176-184.
- [5] Nurjanah. *Analisa Budaya Organisasi dan pengaruhnya terhadap budaya kerja (studi kasus bank DKI syariah cabang wahid kasyim*. Skripsi. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah; 2008.
- [6] Budak Bangor. *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadapkepuasan Kerja Pegawai Pada Terminalpenumpang Umum Kendal Gorowong Kabupatenkarang Tumaritis*. Skripsi. STISIP Syamsul Ulum Karang Tumaritis. 2014.